

O'ZBEKISTONDA NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLARNI QO'LLAB- QUVVATLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI

Bolliyeva Shodiyona

Mustaqil tadqiqotchi, Qarshi davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17184846>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash samaradorligini oshirish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda tarixiy manbalarda nogironlarga g'amxo'rlik an'analari qayd etilganligi ta'kidlanib, mustaqillik yillarida mamlakatimizda ushbu sohaga oid huquqiy-me'yoriy baza shakllangani ko'rsatib o'tilgan.

Аннотация: В данной статье освещаются вопросы повышения эффективности поддержки лиц с инвалидностью в Узбекистане. В исследовании отмечается, что в исторических источниках зафиксированы традиции заботы о людях с инвалидностью, а также показано, что в годы независимости в нашей стране была сформирована правовая и нормативная база в этой сфере.

Annotation: This article highlights the issues of improving the effectiveness of support for persons with disabilities in Uzbekistan. The study emphasizes that historical sources record traditions of caring for people with disabilities and demonstrates that during the years of independence, a legal and regulatory framework in this field has been established in our country.

Tarixdan oldingi davrda nogironlarga g'amxo'rlik qilgan insonlar borligi haqida dalillar ko'p. Xususan, O'zbekistonda ham nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy himoya qilish dolzarb masalalar qatoridan joy oldi. U borada O'zbekiston Respublikasining 200 dan ortiq normativ huquqiy hujjat e'lon qilingan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va 40 dan ziyod qonun va 160 dan ortiq qonunosti hujjatlarida bu haqida ma'lumotlar umumlashtiriladi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024 yil 11 martdagi 123-son qaroriga muvofiq sog'lig'i holatini baholash; o'zgalar parvarishiga muhtojligini baholash; uy-joy-maishiy sharoitining holatini baholash; ijtimoiy muhofaza qilish choralari bilan ta'minlanganligini baholash; huquqiy jihatdan himoyalanganligini baholash; moddiy va moliyaviy holatini baholash; o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxsning qarindoshlari, do'stlari va boshqa shaxslar bilan muloqoti hamda kundalik hayotdagi ijtimoiy faolligini (muloqot va dam olish xizmatiga ehtiyojini) baholash kabilar shular jumlasidandir.

Shuningdek, o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxsning Individual ijtimoiy xizmatlarga rejasiga o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxsni sog'lomlashtirish, tibbiy ko'rikdan o'tkazish; o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxsga uyda ijtimoiy-maishiy xizmat ko'rsatish; o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxsning uy-joy-maishiy sharoitlarini to'siqsiz harakatlanish uchun moslashtirish; o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxsni ijtimoiy va huquqiy muhofaza qilish choralari ko'rish; o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxsning qarindoshlari, do'stlari va boshqa shaxslar bilan muloqoti hamda kundalik hayotdagi ijtimoiy faolligini oshirish; o'zgalar parvarishiga muhtoj shaxsga vasiylik va homiylik qilishni xohlaydigan shaxslarni, shuningdek uni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lgan ko'ngillilarni jalb etish kabilar.

O'zbekistonda nogironlik sohasida 600 ga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat yuritmoqda. Ular orasida: O'zbekiston nogironlar jamiyati; O'zbekiston nogironlar jamoat fondi; O'zbekiston Nogiron ishbilarmon ayollar milliy assotsiatsiyasi; Imkoniyati cheklangan

yoshlar va bolalar markazi; O'zbekistondagi falaj nogiron bolalar va o'smirlarga yordam berish "Umr" jamoatchilik markazi; "Inklyuziv hayot" nogironlar jamoat birlashmasi; O'zbekiston karlar jamiyati va, albatta, O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati bor.

O'zbekiston ko'zi ojizlar jamiyati mamlakatimizda ko'zi ojizlar jamoatchiligini birlashtirgan yagona kuch hisoblanadi. Ayni vqtda yurtimizdagi qariyb 78 ming nafar ko'zi ojiz insonning 61 ming nafardan ortig'i ushbu Jamiyat hisobiga olingan. Mazkur Jamiyat qo'llab-quvvatlashi ostida ishlovchi ko'zi ojiz insonlar soni 2 ming 855 nafarni tashkil etadi. Shundan 1 ming 100 nafardan ziyodi Jamiyat korxonalarida, 545 nafari Jamiyat tizimida va 1 ming 210 nafari tizimdan tashqari turli tashkilotlarda faoliyat yuritmoqda.

Ayniqsa, ko'zi ojizlar kutubxonalarini tashkil etish masalasiga jiddiy e'tibor berilayapti. Masalan, 1991 yil 1-iyulda tashkil topgan Qashqadaryo viloyat ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi ham ana shunday ma'naviy, ma'rifiy maskanlar jumlasidandir. 1991-1996 yillar Qarshi shahar Muqumiy ko'chasi 1 uy sobiq o'qituvchilarning malakasini oshirish instituti binosi bo'lgan, keyinchalik 18-sonli Viloyat ko'zi ojiz bolalar maxsus internat maktabida faoliyatini davom ettirgan. 1996 yil 1 oktabrdan esa kutubxona O'zbekiston ko'chasi 388 "A" uy manzildagi «Bekmir madrasasi»ga ko'chirilgan. 2005 yilning oktabr oyidan e'tiboran Viloyat ko'zi ojizlar kutubxonasi O'zbekiston kuchasi 405 uy «Politexnika» kasb xunar kolleji hovlisida joylashgan.

Viloyat ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasining 2024 yil 2 chorak holatida tuman tarmoq kutubxonalari bilan birgalikdagi umumiy kitob fondi 59082 tani tashkil etadi. Viloyat ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasining kitob fondi esa 16330 tadan iborat. Shulardan burtma harfli 4680 ta, yassi xarfli 7183 ta, 727 dona elektron disk, 3740 ta gapiruvchi kitoblardir. Ayni adabiyotlardan hamda 11 nomda gazeta-jurnallardan 10610 nafar foydalanuvchilar bahramand bo'lib kelmoqdalar. Viloyat ko'zi ojizlar maxsus kutubxonasi Qarshi shahrida istiqomat qiluvchi kurish bo'yicha 1-2 gurux nogironlari va boshqa toifadagi imkoniyati cheklanganlar, kutubxona joylashgan xududda yashayotgan aholiga kutubxona xizmati ko'rsatilmoqda. 18-sonli viloyat ko'rish imkoniyati cheklangan bolalar uchun ixtisoslashgan Davlat ta'lim muassasasi, Qarshi shahar ko'zi ojizlar aholi dam olish markazi, Qarshi Davlat Universitetida ko'chma kutubxonalar yo'nalishida xizmat ko'rsatib keldi.

Mustaqillik yillarida ijtimoiy himoya va ijtimoiy ta'minot siyosati o'zining ijobiy jihatlari ko'rsatdi. Jamiyatda ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni taminlash, keskaya tabaqalanishga to'siq qo'yish imkoniyatiga ega bo'lindi. Shuningdek, eng kam ish haqqi - pensiyadardan soliq olinmaydigan bo'lindi, zavod, fabrika va boshqa ishlab chiqarish muassasalarining o'z xodimlariga ijtimoiy yordam ko'rsatish sohasidagi xarajatlaridan bir qismi budjet mablag'lari hisobidan qoplanib turildi. Eng muhimi mamlakatda keng iste'mol mollari va xizmatlarning ko'pgina qismi bo'yicha narxlardagi tafovutlarning o'rni qoplendi.

Mazkur strategik maqsad - aniq yo'naltirilgan ijtimoiy himoya siyosati, eng avvalo, davlat tomonidan moddiy - iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlandi. Davlat budjetining sotsial soha va aholini ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan umumiy xarajatlari 2006-yilda 51 foizni tashkil etgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2007-yilda 54,1 foizga yetdi. Kam ta'minlangan, yosh bolali oilalarga beriladigan ijtimoiy nafaqalar uchun muljallangan xarajatlar miqdori esa 2007-yil budjetida 7 foizni tashkil etdi.

O'zbekiston Respublikasida aholini ijtimoiy himoya qilishning huquqiy bazasi yaratilgan. Katta hajmdagi mablag davlat budjeti hisoblaridan ajratilmoqda. Bu- ijtimoiy himoyaning kafolatlanishini ta'minladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 13-oktabr 2020-yilda "Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim – tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora – tadbirlari to'g'risida" gi PQ-4860-son qarori qabul qilindi. Hujjatga ko'ra 2020-2025-yillarda Xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi" tuzib chiqiladi.

Ko'zi ojiz va zaif eshituvchi bolalarni inklyuziv ta'lim bilan qamrab olish birmuncha qiyinchiliklarni qamrab olishi mumkin. Chunki hozirgi kunda O'zbekistonda tiflopedagog mutaxassislar yetishmaydi. O'zbekiston universitetlarida hozirgi kunda tiflopedagoglarni tayyorlaydigan fakultetlar mavjud emas. Bu borada darslik va qo'llanmalar ham ishlab chiqilmagan.

Ko'zi ojiz bolalar o'qishiga mo'ljallangan brayl tilidagi kitoblar juda katta hajmga egaligi va og'irligi bilan bolaning ularni har kuni maktabga ko'tarib borishida qiyinchiliklar tug'diradi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlash hamda ularning mehnat qilish huquqlarini ta'minlash maqsadida xalqaro meyoriy hujjatlar qabul qilingan. Ulardan, Xalqaro mehnat tashkilotining imkoniyati cheklangan shaxslarning bandligi va kasbiy reabilitatsiyasi to'g'risidagi Konvensiyasida (1983 yil), Imkoniyati cheklangan shaxslarning kasbiy reabilitatsiyasi va bandligi to'g'risidagi tavsiyalari (1988 yil), Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyalarda imkoniyati cheklangan shaxslarning mehnat qilish huquqlari kafolatlari o'z aksini topgan. Xalqaro meyorlarga mos ravishda O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonuniy va meyoriy xujjatlarida nogironlarni ishga joylashtirish, mehnatini muhofaza qilish, imtiyozlar va kafolatlar, ularni o'qitish, qayta o'qitish, kasb o'rganishi kabi masalalar aks etgan. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksi, Soliq kodeksi, O'zbekiston Respublikasi nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida"gi Qonun singari 50 ga yaqin xujjatlarda nogironlarni mehnat qilish imkoniyati davlat tomonidan himoyalangan va kafolatlangan

Imkoniyati cheklanganlarning ish bilan ta'minlanish kafolatini yanada mustahkamlash maqsadida 1992 yil 13 yanvardagi O'zbekiston Respublikasi aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonunning 6-moddasida «Davlat aholining ish bilan to'la va samarali ta'minlanishiga ko'maklashishga, mehnat qilish huquqini to'la ro'yobga chiqarishi uchun shart-sharoitlar yaratib berishga mas'ul» deb ko'rsatib qo'yilgan edi. O'sha paytda amalda bo'lgan O'zbekiston Respublikasining mehnat kodeksida ham ana shunday norma mavjud edi. Lekin bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonidagi mavjud qiyinchiliklar, aholi o'sish sur'atlari, mehnat resurslarining mintaqalar bo'yicha joylashuvi, uning yosh tarkibi, ta'lim muassasalarini tamomlab chiqayotgan yosh mutaxassislar hajmining yuqoriligi va boshqa iqtisodiy hamda ijtimoiy omillar natijasida nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan ta'minlash borasida bir muncha qiyinchiliklarga duch kelindi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdumalikov R., Abdullayev A. va boshqalar. Xalq milliy o'yinlari mazmunida ma'naviyat masalalari. Metodik qo'llanma. – Toshkent
2. Ahmedov D.Q. Bozor munosabatlari sharoitida davlat ijtimoiy himoya siyosatining huquqiy jihatlari. – Toshkent: TDYUI, 2006. –208 b.
3. Jismoniy tarbiya tarixi. Darslik. – Toshkent. 1968. – B.61.
4. XXI asr: istiqlolimiz timsollari. – Toshkent: O'zbekiston, 2001. – B.264.

5. Мелников Й.Б. Развитие в СССР олимпийских видов спорта (1948-1968 гг.). Автореф. дис. канд. пед. наук. – М. 1970. – С. 25.
6. Rahmonov T. XX asrning 30 yillarida O'zbekistondagi ijtimoiy va madaniy hayot (muammo va yechimlar). – Buxoro, 2010. – B. 20.
7. O'zbekiston Respublikasi mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligi, nogironlarni reabilitatsiya qilish va protezlash milliy markazi. Respublikada nogironlikni 2010-2011 yil yakunlari bo'yicha solishtirma ko'rsatkichlari va sabablariga doir ilmiy tahliliy axborotnoma. – Toshkent, 2012. – 132.b.
8. Abdumalikov R., Eshnazarov X.E. Ajdodlar jismoniy madaniyat tarixini o'rganish masalalari. O'quv qo'llanma. – Toshkent: O'qituvchi. 1993. – B.64.